

“Infinitive va gerundiying qo’llanishdagi o’xshash va farqli xususiyatlari”

Umaraliyeva Robiya Ulug‘bek qizi

Andijon davlat chet tillar institute talabasi

Annotatsiya: Tushunchalar va ilovalarning o'xshashligiga qaramay, fe'lning bu ikki shakli bir nechta asosiy farqlarga ega. Birinchidan, infinitiv qisqaroq harakatni tushuntiradi; gerund uzoq jarayonni aniqlash uchun ishlatiladi. Ikkinchidan, jadvallarda ko'rsatilgan taqiqlarda gerund ishlatiladi, u ko'proq mashhur va deyarli 2 marta tez-tez ishlatiladi. Uchinchidan, infinitiv kelajakda rejalashtirilgan bashorat qilingan harakatni bildiradi. Gerund hozirgi yoki o'tmishda davom etayotgan voqea yoki jarayonni bildiradi. Ushbu maqola infinitive va gerundiying qo'llanishdagi o'xshash va farqli xususiyatlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ingilgiz tili, Infinitive, gerundiy, fellar, xususiyatlar.

Abstract: Despite similarities in concepts and applications, these two forms of the verb have several key differences. First, the infinitive describes a shorter action; gerund is used to define a long process. Secondly, the prohibitions shown in the tables use the gerund, which is more popular and used almost twice as often. Third, the infinitive indicates a predicted action planned in the future. A gerund indicates an ongoing event or process in the present or past. This article covers the similar and different features of infinitive and gerund in use.

Key words: English language, Infinitive, gerund, verbs, features.

Quyidagi ikki guruh fe'llardan keyin gerund yoki infinitiv kelishi mumkin. Odatda bu ma'noga ta'sir qilmaydi, lekin ba'zi fe'llar bilan ma'noda aniq farq bor.

Quyida fe'llarning ikki guruhi berilgan, undan keyin ham gerund, ham infinitiv. Odatda bu ma'noga umuman ta'sir qilmaydi, lekin ba'zilari uchun fe'llar hali ham aniq ta'sir qiladi. * belgisi bilan belgilangan fe'llardan keyin o'sha-tobe bo'lak ham kelishi mumkin (qo'shma gapdagi ergash gap. bu)

A. Ma'no farqi kam yoki umuman bo'lmagan fe'llar:

C. gerund yoki infinitiv (deyarli) qo'llanishi ma'noni o'zgartirmaydigan fe'llar.

Eslatmalar: Eslatmalar:

1. Ruxsat bering Ushbu ikki shaklda qo'llaniladi:

1. fe'l Ruxsat berish (= ruxsat berish, ruxsat berish) ikkita konstruksiyada ishlatiladi:

a. Ruxsat berish + obyekt + to-infinitive:

a.Ruxsat berish + to'ldirish + to-infinitive:

Ota-onasi unga ruxsat berishdi bormoq partiyaga.

Ota-onasi uni ziyofatga borishga ruxsat berishdi

b. Ruxsat berish + gerund:

b. Ruxsat berish + gerund:

Uning ota-onasi ruxsat bermaydi chekish uyda.

Ota-onasi unga uyda chekishga ruxsat bermaydi (= uyda chekish)

2. loyiq + gerund unchalik keng tarqalgan emas, lekin asosan passiv konstruktsiyalarda yoki passiv ma'no mavjud bo'lgan joylarda qo'llaniladi:

2. Deserve = loyiq bo'lmoq, biror narsaga loyiq bo'lmoq. Dizayn loyiq + gerund kamdan-kam uchraydi, asosan passiv (passiv) ovoz bilan yoki passiv ma'noda:

Sizning takliflaringiz munosib bo'lish batafsil ko'rib chiqildi.

Sizning takliflaringiz batafsil ko'rib chiqishga loyiqdir.

Bu fikrlar muhokamaga arziydi.(= muhokama qilinadi).

Bu fikrlar muhokamaga loyiq (= muhokama qilinadi)

3. Fe'llar nafrat, sevish, yoqtirish, afzal ko'rish ma'nosi bo'lsa, odatda gerunddan keyin keladi umumiy, va a tomonidan to-infinitive ular ma'lum bir vaqt yoki vaziyatni nazarda tutganda. Siz doimo foydalanishingiz kerak to-infinitive ifodalar bilan "sevaman", "nafratlanaman" va hokazo.

3. Fe'llardan keyin nafrat (= nafratlanish), sevish (= sevish), yoqtirish (= yoqtiraman), afzal (= afzal ko'rish) bu fe'llarga ega bo'lsa gerund qo'ying umumiy ma'nosi. Agar ular bog'liq bo'lsa ma'lum bir vaqt va joyga, keyin ulardan keyin qo'ying to-infinitive. Ifodalardan keyin"xohlayman"(= Men juda xohlayman ...), "nafratlanaman"(= umuman xohlamayman ...) har doim foydalaning faqat infinitiv

Taqqoslang: solishtiring:

yomon koraman aytib bermoq siz, lekin Jim amaki shu hafta oxiri keladi.

Men sizga bu haqda gapirishni yomon ko'raman, lekin Jim amaki dam olish kunlari bizga tashrif buyuradi.

yomon koraman qarab keksa qarindoshlaridan keyin!

Men keksa qarindoshlarimga g'amxo'rlik qilishni yoqtirmayman

Men sevaman raqsga tushish.

Men raqsga tushishni yaxshi ko'raman

sevardim raqsga tushmoq sen bilan.

Men (c) siz bilan raqsga tushmoqchiman

Olti oylik intensiv ingliz tilini o'zlashtirgandan so'ng, deyarli har bir talaba ikkita noyob tushunchaga duch keladi - "gerund" va "infinitiv". Ular tilimizda bunday shaklda emas, qo'llanish murakkabligi tarjima va ma'no o'xshashligida, gapning tuzilishi va shakllanishidagi farqdadir. Gerund ham, infinitiv ham ko'pincha gapning asosiy a'zolari bo'lmaydi, ular muhim ma'lumotlarni olib yuradigan qo'shimchalar va tushuntirishlar sifatida ishlatiladi.

Ikkala variant ham asosiy predikatlarni to'ldirish uchun so'zlashuv nutqida ishlatiladigan fe'l shakllaridir. Muayyan holatda tanlash uchun variantlardan qaysi biri hikoyaning maqsadiga va foydalanish qoidalariga bog'liq: gerund yoki infinitiv, siz yoddan o'rganishingiz kerak. Vaqt o'tishi bilan burilishlar boshga joylashadi va intuitiv ravishda takrorlanadi. Keling, ularning har birini alohida ko'rib chiqamiz, o'xshashlik va farqlarni aniqlaymiz, ularning gaplarda qo'llanilishi qoidalarini tahlil qilamiz.

Chekmang, yoki smokingda kirmang! Gerund nima?

Muhim ma'lumot - gerund fe'ldir, lekin rus tilida shunga o'xshash shakl yo'q, shuning uchun savol nima? (ba'zi hollarda Nima qilish kerak?) va so'z ma'no jihatdan o'xshash ot sifatida tarjima qilinadi.

Buni qo'shimcha so'z ayirboshlash bilan solishtirish mumkin. Gaplarda u sub'ekt yoki ob'ekt rolini o'ynaydi. Tuzilishida bu fe'l + -ing qo'shimchasi, masalan, o'qish, raqsga tushish. Bundan tashqari, tarjimada bu so'zlar mos ravishda "o'qish" va "raqsga tushish" kabi eshitiladi. Ko'plik va birlik bir xil ko'rinadi. Eslash kerak bo'lgan asosiy narsa:

Gerund shaklidagi barcha fe'llarda -ing yoki "ing" tugaydi, ammo "ing" bilan tugaydigan barcha so'zlar gerund emas.

Uning qo'shig'i yaxshi emas – qo'shig'i unchalik yaxshi emas.

Men qoidani tushuntirishni tugatdim. - Men qoidani tushuntirishni tugatdim.

Bu iborani boshqa yo'l bilan tarjima qilish mumkin, keyin so'zlar aniqroq bo'ladi - "Men qoidani tushuntirishni tugatdim". Bu yerda gerund fe'lga qo'shimcha vazifasini bajaradi va so'zlovchining asosiy harakatini ochib beradi. Bundan tashqari, hozirgi yoki o'tgan zamon bilan nima sodir bo'layotgani, rejalardagi bunday harakat uchun ular Infinitivedan foydalanadilar.

Gerund 3 ta asosiy holatda qo'llaniladi

Oldin, in, keyin, o'rniga, good at ba'zi yuklamalari bilan birga;

Ifodalarda hech qanday ma'no yo'q, bu yaxshi emas, foyda yo'q;

Ba'zi asosiy fe'llar bilan birga, ob'ekt sifatida.

Agar gerund sub'ekt vazifasini bajarsa, u holda gap quyidagicha ko'rinadi:

qo'shiq kuylash kayfiyatingizga juda yaxshi - qo'shiq kuylash kayfiyatingizga yaxshi.

chekish taqiqlanadi - chekish taqiqlanadi.

Old qo'shimchalar bilan ishlatiladigan gerund allaqachon qo'shimcha bo'lib, quyidagicha tarjima qilinadi:

Chiqishdan oldin, iltimos, kalitlaringizni oling - ketishdan oldin, iltimos, kalitlarni oling;

U uyda qolib, dori ichish o'rniga ishga ketdi – uyda o'tirib, dori ichish o'rniga ishga ketdi.

Bu yerda gerund shakli qo'llaniladi, chunki harakat o'tmishda sodir bo'lgan va hozirgi momentga ta'sir qiladi. Shunga o'xshash qurilishni quyidagi hollarda qo'llashingiz kerak:

Harakat vaqtga bog'liq emas: chekish yo'q! (no Smoking!).

Ba'zi harakatlar rejalashtirilgan: biz keyingi dam olish kunlarida Moskvaga borishni o'ylaymiz - kelgusi hafta oxiri Moskvaga borishni o'ylaymiz.

Agar ikkala fe'l ham qo'llanilsa, suhbat chog'ida sodir bo'lgan ish-harakatni ifodalaydi: I'm ajablanib eshitaman – eshitganimga hayronman.

Asosiy harakat sodir bo'layotgan narsaning natijasi bo'lib, qo'shimcha bilan ko'rsatiladi: Men buni oldin qilganimni eslay olmayman - buni oldin qilganimni eslay olmayman.

Fe'llardan keyin "gerund" shakli

Biz ikkita fe'ldan iborat bo'lgan vaziyatni alohida ko'rib chiqishimiz kerak, ulardan biri infinitiv yoki gerund shaklida bo'lishi va asosiysini to'ldirishi kerak. Faqat bitta shakldan foydalanish mumkin bo'lgan variantlar mavjud, ikkalasi ham ma'noni o'zgartirmasdan mos bo'lganda va fe'lning shakli jumlaning tarjimasiga ta'sir qilganda. Gerund va infinitiv hikoyaga mutlaqo boshqa ma'nolarni keltiradigan misollar mavjud.

Infinitiv nutqda gerundga qaraganda 2-3 marta kamroq qo'llaniladi. Agar suhbatda to'g'ri shaklni tanlash qiyin bo'lsa, iborani tanish konstruksiyadan foydalanadigan tarzda tuzing. Gerund va infinitivning afzalliklari vaziyatga va gapdagi so'zlarning shakllanishiga qarab, ularning almashinishidir.

Infinitive fe'llar

Infinitiv shakl uchun quyidagi konstruksiya qo'llaniladi:

V (ro'yxatdagi fe'l) + V / V gacha.

Ushbu sxemaga ko'ra, quyidagi so'zlar bilan variantlarni yaratish oson:

Bu erda so'zlashuv nutqida ishlatiladigan asosiy fe'llar mavjud, ular ona tilida so'zlashuvchilar bilan to'liq muloqot qilish uchun yetarli.

Gerund va infinitiv o'rtasidagi o'xshashliklar

Fe'llar va iboralar mavjud bo'lib, ulardan keyin siz ikkalasini ham, ikkinchisini ham jumlaning ma'nosini o'zgartirmasdan qo'yishingiz mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

Boshlamoq, davom etmoq, niyat qilmoq, sevmok, boshlamoq, tugatmoq.

Quyidagi shartlarga ega takliflarga misollar:

U yig'lay boshladi / yig'lay boshladi - U yig'lay boshladi.

- U gapirishni / gapirishni davom ettirdi - U gapirishni davom ettirdi.

- I love to raqs / raqs - Men raqsga tushishni yaxshi ko'raman.

- Biz o'qishni / o'qishni boshladik - O'qishni boshladik.

- Ular muhokama qilishni / muhokama qilishni tugatdilar - Ular muhokamani yakunladilar.

Gerund va infinitiv o'rtasidagi asosiy farqlar

Har bir shaklda fe'llar ro'yxati mavjud, ba'zilarida siz faqat gerund yoki faqat infinitivdan foydalanishingiz mumkin, lekin ikkalasi ham qo'llaniladigan so'zlar mavjud, ammo ular turli ma'nolarga ega.

Masalan, gerund yoki infinitivdan keyin kelishiga qarab, "anxious" fe'li "kuchli istayman" yoki "oqibatidan qo'rqish" deb tarjima qilinishi mumkin.

O'g'limni uyda yolg'iz qoldirishdan xavotirdaman- O'g'limni uyda yolg'iz qoldirishdan qo'rqaman.

Men sizning yangiliklaringizni eshitishdan xavotirdaman- Men sizning xabarlaringizni eshitishni juda xohlayman.

Va shunga o'xshash jumladagi "unutish" fe'li "qo'shni" ga qarab tubdan boshqacha ma'noga ega.

Men sizga kitobimni berishni unutdim- Men sizga kitob berganimni unutibman (O'tgan zamon), yoki

Men sizga kitobimni berishni unutibman“Men sizga kitobimni berishni unutibman.

Bu fe'llarga ham quyidagilar kiradi:

Gerundlar va infinitivlarning shakllari haqidagi ma'lumotlar hajmiga qaramay, ularni eslab qolish juda oson, ayniqsa yuqori darajadagi tayyorgarlik bilan. Ulardan foydalanishning nozik tomonlarini avvalroq emas, balki o'rta darajada tahlil qilishni boshlang, shunda barcha qoidalar osonroq qabul qilinadi va eslab qolish osonroq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hashimov O'. Yakubov I. Methodology of teaching English. — T.: Sharq, 2003. - 302 p.
2. Saydaliyev S.S. Essays on foreign language teaching methodology: 0 manual for teachers and students. Namangan: NamDU, 2004. — 238 p.
3. Zaripova R. A. Guide to the methodology of teaching foreign languages, T.: Teacher, 1986. - 184 p.
4. Jamal Jalolov. METHODOLOGY OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. Textbook for students of higher education institutions (faculties) of foreign languages. "TEACHER" PUBLISHING-PRINTING HOUSE TASHKENT - 2012